

Le Modèle des Aions

de 1986 - 2013 - 2021 : <http://modeledesaisons.free.fr/index.html>

LES PARTICULES NUMERIQUES

- . Préambule
- . Introduction
- I. Formule de numérisation de la matière
- II. Structure des particules numériques
- III. Probabilité de matérialisation
- IV. Produits de désintégration des particules
- V. Cascade des désintégrations
- VI. Longueur des particules
- . Conclusion

Préambule :

Supposons que les divers domaines scientifiques soient des îles. Alors l'île de la Physique pourrait être pleine de végétations. Celle des Mathématiques serait au contraire assez rase. Les deux sembleraient raccordées par une longue passerelle instable sur laquelle cheminerait le monde. La plupart des gens emprunteraient cette grande voie afin de rejoindre l'une à l'autre, surplombant les marécages...

Seuls certains oiseaux rares pourraient gravir le mont unique de la Physique, très éloigné du sol, constitué des matières éminentes : physique des particules, astrophysique, cosmologie, etc... Mais alors cette montagne unique ne serait-elle donc pas plutôt un volcan ?

Et, tels des buses, les meilleurs chercheraient-ils en altitude l'entrée du fameux pont suprême reliant directement la pointe de la Physique à celle des Mathématiques en évitant ainsi d'emprunter la passerelle encombrée ou de passer par la forêt épaisse et ses dangereux marais ?

Mais, la mesure étant la preuve de tout, celui qui cherche et qui cherche encore est-il dans le bon lieu pour trouver puisqu'en ce lieu règne un volcan ? Ce qui comme chacun sait ne possède pas vraiment de sommet pointu ^

Rappelons nous que la flamme de son cratère ne provient pas du ciel mais de la Terre elle-même. Ses funestes éruptions en ont d'ailleurs probablement décousu avec l'ancien royaume des Atlantes comme exposé sur ce lien où l'on peut vérifier la forme en triskel de cette île Atlantique trop profondément coulée sur googlemaps.fr :

source : "Était-elle l'Atlantide" de Wolter SMIT
<http://fr.was-this-atlantis.info/etait-elle-atlantide.html>

En conséquence restons donc terre-à-terre et rampons dans la jungle. Cherchons cette route si étroite et que l'ensemble des chercheurs peine encore à trouver. S'il en est, nous la trouverons de fait en un endroit abandonné de tous.

Et ce qui vient à l'esprit en premier lieu c'est bien la prose des antiques : Aristote, juste avant Platon et encore plus avant Pythagore et Anaxagore pour qui l'écriture était même proscrite. Devrais-je pour autant me taire ? Veuillez noter que je ne suis qu'un passionné qui cherche son chemin :

*"Le plus limité, s'il est adéquat, est toujours préférable."
 Aristote (384-322 avant JC)*

Nous allons maintenant voir comment explorer cette voie qui se cache derrière la forêt, à travers les marécages.

Introduction :

Il serait trop fastidieux de décrire ici l'acheminement des idées qui m'ont permis d'accéder aux résultats numériques proposés ci-dessous.

A la fin de 20ème siècle j'ai pu constater qu'en modifiant la notion de charge, celle-ci étant un flux d'énergie se déplaçant dans l'espace-temps, alors il était possible d'établir des relations mathématiques entre l'électron et le proton. Et cela à condition donc de modifier la définition de la charge électrique.

Ainsi une formule mathématique pouvait relier leurs charges : q_e et q_p , et une autre permettait la mise en rapport de leurs volumes : V_e et V_p . Ces deux relations amenaient alors à une relation mathématique définissant le rapport β des masses de ces deux particules : m_e et m_p :

$$q_p = 27 \cdot q_e \quad \text{le rapport des charges qui n'est pas : } q_p = -q_e$$

$$V_e = 16 \cdot V_p \quad \text{le rapport des volumes}$$

$$r_e = \sqrt[3]{16} \cdot r_p \quad \text{le rapport des rayons}$$

$$\beta = \frac{q_p^2}{q_e^2} \cdot \frac{r_e}{r_p} = 1836.1527 \quad \text{le rapport des masses sans unités}$$

$$\beta := 27^2 \cdot \sqrt[3]{16} = 1836,96489074673 \quad \text{le rapport mathématique des masses mais aussi la quantité de } m_e \text{ dans } m_p$$

Sans s'étendre sur des considérations méta-physiques il est toutefois possible de résumer les principes de base conduisant au modèle général des Aions :

1) Il y a toujours quelque chose de plus petit que ce que l'on croit être la chose la plus petite et réciproquement pour les choses les plus grandes.

C'est seulement à cette condition qu'il est possible de décrire le simple passage du temps. Celui-ci est la condition sinéqua-non à l'existence d'un espace-temps, et dans ce cadre il est une recombinaison des 3 dimensions spatiales. Dans l'univers où nous nous trouvons, le temps circulant du passé vers le futur, alors les objets rapetissent proportionnellement et tous ensemble. Ceci ressemble à un Big-Bang mais n'en est pas un car le phénomène est vu de l'intérieur.

2) Il y a continuité entre tous les éléments constitutifs de l'espace-temps.

Le déplacement d'un objet nécessite le rapprochement des éléments le constituant dans l'espace et dans le temps. Même dans le cas particulier de l'effet EPR ce principe est respecté car l'information d'apparition de paire transite non pas seulement par l'espace mais aussi par le temps. Ainsi les phénomènes de continuité spatiale se propagent aussi immédiatement dans l'espace sans perte de distance. Ceci est aussi cohérent avec les théories des cordes.

3) Il y a toujours un équilibre qui régit les déséquilibres.

L'initialisation d'un grain de matière détermine une altération du support spatial. Si des charges négatives existent alors en contre-partie des charges positives exercent des forces en des sens contraires. Ainsi une charge neutre existe en étant elle-même l'assemblage d'une charge négative et d'une autre positive. Il en va de même pour une masse qui si elle est créée en un lieu fait nécessairement émerger une anti-masse d'énergie équivalente. Ce principe implique aussi une règle de symétrie, notamment pour les formes des corps.

D'autre part la mise en cohérence du modèle avec le rayon de l'univers et encore la longueur de planck m'a encouragé à comprendre que les nombres sont à la base de la statistique. En effet des quantités de matières finies se rassemblent ou se désassemblent en fonction de règles simplement mathématiques, par des opérations. C'est cela qui est à la base de la physique, sans quoi il ne serait pas possible d'appliquer aucune formule scientifique à la nature.

En conséquence aucune grandeur physique ne peut dans l'absolu être considérée comme une constante car il n'y a que les nombres mathématiques qui sont constants.

Nous sommes suffisamment équipés pour étudier la numérisation des particules.

I. Formule de numérisation de la matière :

Selon le premier principe expliqué ci-dessus l'identification d'un élément de matière fourni le support à la mise en place d'un échaffaudage numérique par la multiplication des éléments. Nous verrons ci-dessous que la brique de premier niveau est issue de la constante de planck h , son énergie étant toute intégrée dans la masse telle que :

$$\begin{aligned}
 C &:= 299792458 && \text{en m.s}^{-1} && \text{la vitesse de la lumière} \\
 h &:= 6,62606957 \cdot 10^{-34} && \text{en m}^2.\text{kg}.\text{s}^{-1} && \text{la constante de planck} \\
 m \cdot C^2 &= h \cdot \nu && \text{avec la fréquence unitaire} && \nu = C^2 \\
 m &= h \cdot 1 && \text{ou aussi la longueur d'onde} && \lambda = \frac{C}{\nu} \quad \text{soit} \quad \lambda = \frac{1}{C}
 \end{aligned}$$

Ce qui fourni la masse d'un quantum telle que : $m := 6,62606957 \cdot 10^{-34}$ en kg

Le calcul de cette masse re-intégrée est un cas particulier d'un photon X matérialisé, pris à sa limite existentielle. Nous pouvons en calculer les caractéristiques. Constantant que ce photon est unique, j'ai choisi de le nommer kokkos, terme tiré de la traduction du mot "granule" en grec.

$$k := 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ en kg}$$

La masse en ev liée à cette nouvelle particule est :

$$kev := 371,5939 \text{ en ev}$$

En application de l'équation de l'univers à l'électricité le MDA avait permis de mettre en évidence une masse relative à une charge électrique et telle que :

$$\text{avec } K \text{ telle que } K := 10^{-7} \cdot C^2 = 8987551787,36818 \text{ la constante de Coulomb}$$

$$m_v := \frac{2 \cdot K \cdot h}{C} = 3,97289136653861 \cdot 10^{-32} \text{ en kg}$$

voir : <http://modeledesaisons.free.fr/modeledesaisons/modeledesaisons.html>

Remarquons l'égalité suivante :

$$m_v := k \cdot 60 = 3,975641742 \cdot 10^{-32} \text{ en kg} \quad k \cdot 60 = \frac{2 \cdot K \cdot h}{C}$$

Les nombres premiers sont des nombres indivisibles sauf par eux-même. A l'inverse les nombres abondants sont des nombres hautement divisibles. Ainsi la construction d'un nombre premier est obligatoirement plus difficile qu'un nombre abondant. Supposons qu'un milieu soit constitué d'une multitude de grains de matière alors l'assemblage de 2 grains sera plus facile que celui de 3 et ainsi de suite. Toutefois l'assemblage de 5 grains sera plus difficile que celui de 6 grains car 5 est un nombre premier alors que 6 se construit à partir de lui-même mais aussi par l'opération : 2×3 .

Compte-tenu de la nature du temps il est possible de confondre l'axe de déplacement d'une particule avec son axe d'évolution temporelle, puisque les deux axes vont dans la même direction. De plus de par le fonctionnement de la charge il est nécessaire que cette structure soit creuse.

Il devient possible d'envisager l'assemblage de 60 kokkos sous la forme d'un antiprisme hexagonal où chaque kokkos peut se loger dans un coin. Ainsi pour une durée représentant l'instant présent la structure de base de cette particule pourrait apparaître ainsi :

vue de coté d'un assemblage de 60 kokkos
(peut-être un neutrino ou un axion ?)

La nature linéaire du temps indique qu'il est possible de confondre l'axe de déplacement d'une particule avec son axe d'évolution temporelle, puisque ces deux axes vont dans la même direction, ici verticalement.

Sur ce principe il est possible de déterminer le nombre d'opérations qui permettent de calculer n'importe quel chiffre, en tous les cas j'ai réussi à les calculer jusqu'au nombre correspondant aux particules les plus lourdes connues : le boson de Higgs et le quark t. Sans aller aussi loin on observe en premier lieu un rapprochement très intéressant concernant la masse de l'électron :

$$k \cdot 1440 = 9,5415401808 \cdot 10^{-31} \text{ en kg}$$

$$1374 \cdot k = 9,10421958918000 \cdot 10^{-31}$$

D'autre part le principe de continuité 2) oblige à ne conserver que les nombres correspondant à ce critère supplémentaire. Ainsi il n'est possible de construire que des formes approximativement cylindriques et donc en forme de cordes.

L'association la plus probable entre ces points se faisant par l'assemblage de triangles équilatéraux et en respectant la règle de symétrie.

La formulation générale du nombre de points constituant probablement une particule se déduit alors :

$$\text{Particule}(m; n) := m \cdot \sum_{i=1}^n i \cdot \prod_{i=1}^n i$$

Par exemple il est ainsi facile d'écrire la formule de calcul simplifiée d'un électron :

$$6 \cdot (1 + 2 + 3 + 4) \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 1440 \quad \text{soit en 17 caractères alphanumériques !}$$

Ou bien encore celle du calcul simplifié du boson de Higgs :

$$22 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 359251200 \quad \text{soit en 38 caractères}$$

La liste ci-dessous donne les valeurs pour n de 1 à 9 et m variable de 2 à 40 par pas de 2 :

```

m := [2; 4..40]      n := [1..9]
for x ∈ m
  for y ∈ n
    P
     x y
     2

```

2	2	12	72	480	3600	30240	282240	2903040	32659200
4	4	24	144	960	7200	60480	564480	5806080	65318400
6	6	36	216	1440	10800	90720	846720	8709120	97977600
8	8	48	288	1920	14400	120960	1128960	11612160	130636800
10	10	60	360	2400	18000	151200	1411200	14515200	163296000
12	12	72	432	2880	21600	181440	1693440	17418240	195955200
14	14	84	504	3360	25200	211680	1975680	20321280	228614400
16	16	96	576	3840	28800	241920	2257920	23224320	261273600
18	18	108	648	4320	32400	272160	2540160	26127360	293932800
20	20	120	720	4800	36000	302400	2822400	29030400	326592000
22	22	132	792	5280	39600	332640	3104640	31933440	359251200
24	24	144	864	5760	43200	362880	3386880	34836480	391910400
26	26	156	936	6240	46800	393120	3669120	37739520	424569600
28	28	168	1008	6720	50400	423360	3951360	40642560	457228800
30	30	180	1080	7200	54000	453600	4233600	43545600	489888000
32	32	192	1152	7680	57600	483840	4515840	46448640	522547200
34	34	204	1224	8160	61200	514080	4798080	49351680	555206400
36	36	216	1296	8640	64800	544320	5080320	52254720	587865600
38	38	228	1368	9120	68400	574560	5362560	55157760	620524800
40	40	240	1440	9600	72000	604800	5644800	58060800	653184000

voir : <https://www.modeledesaisons.fr/articles.php?pg=art1>

Les pas de m impairs ne sont pas représentés car ils ne peuvent concerner des particules se propageant dans le temps. Ce phénomène implique par la mise en application du principe 2) que la forme des particules est symétrique et donc seuls les nombres m pairs sont à prendre en compte.

II. Structure des particules numériques :

Une analyse détaillée des caractéristiques numériques propres à chaque élément du tableau permet de mettre en évidence que la structure des particules élémentaires repose sur des polyèdres. Elles sont donc en forme de corde et à base polygonale. n représente le nombre de couche ou épaisseur de la particule et m donne la couche de départ de l'épaisseur.

La plus emblématique de toutes les particules connues est certainement l'électron puisqu'il sert de base à toute l'électricité. Nous pouvons dès à présent en faire une représentation plus précise :

électron numérique
vue de dessus

électron numérique
vue de 3/4

Ce tableau contient presque toutes les particules connues mais pour pouvoir les identifier par la mesure il faut avoir postuler au départ qu'il existe une déformation du calcul pur. Cette transformation est simplement due à la Relativité en conséquence du déplacement de l'Univers ou ce qui revient au même à sa dépolarisation dv :

si la masse de l'électron est 0.511 Mev

$$dv := \frac{0,511}{1440} = 0,000354861$$

$m =$	$P \cdot dv =$	2	0,00071	0,00426	0,02555	0,17033	1,2775	10,731	100,156	1030,176	11589,48
		4	0,00142	0,00852	0,0511	0,34067	2,555	21,462	200,312	2060,352	23178,96
		6	0,00213	0,01278	0,07665	0,511	3,8325	32,193	300,468	3090,528	34768,44
		8	0,00284	0,01703	0,1022	0,68133	5,11	42,924	400,624	4120,704	46357,92
		10	0,00355	0,02129	0,12775	0,85167	6,3875	53,655	500,78	5150,88	57947,4
		12	0,00426	0,02555	0,1533	1,022	7,665	64,386	600,936	6181,056	69536,88
		14	0,00497	0,02981	0,17885	1,19233	8,9425	75,117	701,092	7211,232	81126,36
		16	0,00568	0,03407	0,2044	1,36267	10,22	85,848	801,248	8241,408	92715,84
		18	0,00639	0,03832	0,22995	1,533	11,4975	96,579	901,404	9271,584	104305,32
		20	0,0071	0,04258	0,2555	1,70333	12,775	107,31	1001,56	10301,76	115894,8
		22	0,00781	0,04684	0,28105	1,87367	14,0525	118,041	1101,716	11331,936	127484,28
		24	0,00852	0,0511	0,3066	2,044	15,33	128,772	1201,872	12362,112	139073,76
		26	0,00923	0,05536	0,33215	2,21433	16,6075	139,503	1302,028	13392,288	150663,24
		28	0,00994	0,05962	0,3577	2,38467	17,885	150,234	1402,184	14422,464	162252,72
		30	0,01065	0,06388	0,38325	2,555	19,1625	160,965	1502,34	15452,64	173842,2
		32	0,01136	0,06813	0,4088	2,72533	20,44	171,696	1602,496	16482,816	185431,68
		34	0,01207	0,07239	0,43435	2,89567	21,7175	182,427	1702,652	17512,992	197021,16
		36	0,01278	0,07665	0,4599	3,066	22,995	193,158	1802,808	18543,168	208610,64
		38	0,01348	0,08091	0,48545	3,23633	24,2725	203,889	1902,964	19573,344	220200,12
		40	0,01419	0,08517	0,511	3,40667	25,55	214,62	2003,12	20603,52	231789,6

Oui mais de quelle unité de base s'agit-il ? Eh bien c'est simplement le quantum de Planck k ou kokko qui détermine la masse unitaire. Ainsi le calcul de la masse de l'électron en kg est :

$$k := 6,62606957 \cdot 10^{-34} \quad \text{est la masse du quantum de Planck en kg}$$

$$\text{masse_electron} := \text{Particule}(6; 4) \cdot k = 9,541540181 \cdot 10^{-31} \quad \text{kg}$$

De même pour le boson de Higgs on trouve la masse :

$$\text{masse_boson_Higgs} := \text{Particule}(22; 9) \cdot k = 2,380423444 \cdot 10^{-25} \quad \text{kg}$$

Nous pouvons ainsi identifier les particules suivantes par leur nombre de kokkos :

$n = 3$	$\text{neutrino} := \text{Particule}(4; 3) = 144$	(il y a différentes identifications pour les neutrinos)
$n = 4$	$\text{électron} := \text{Particule}(6; 4) = 1440$	$1440 \cdot \frac{3}{\pi} = 1375,0987$
	$\text{positon} := \text{Particule}(18; 4) = 4320$	
$n = 6$	$\text{muon} := \text{Particule}(20; 6) = 302400$	$\frac{\text{muon}}{\text{électron}} = 210$
	$\text{anti_muon} := \text{Particule}(28; 6) = 423360$	

L'article du Millénaire "Towards Science Unification Through Number Theory" de F. M. Sanchez, M. H. Grosmann, R. Veysseyre, H. Veysseyre, D. Weige mentionne bien aussi cette valeur exacte de 210 dans son introduction :

This article shows, more fundamentally, the symmetry between the four basic primes: 2; 3; 5; 7, considered as the cosmic computation bases. Indeed, the symmetric combinations $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$ and $(2+3+5+7)(2 \times 3 \times 5 \times 7) = 3570$ give the brute mass ratios, relative to electron, of the Muon and Tau.

Toutefois le rapport des masses avec le taupon n'est pas tout à fait identique :

$n = 7$	$\text{quark_anti_u} := \text{Particule}(2; 7) = 282240$	
	$\text{quark_d} := \text{Particule}(4; 7) = 564480$	
	$\text{quark_anti_d} := \text{Particule}(8; 7) = 1128960$	
	$\text{quark_u} := \text{Particule}(10; 7) = 1411200$	
	$\text{quark_anti_c} := \text{Particule}(32; 7) = 4515840$	
	$\text{taupon} := \text{Particule}(36; 7) = 5080320$	$\frac{\text{taupon}}{\text{électron}} = 3528 \quad (/3570)$
$n = 9$	$\text{boson_W} := \text{Particule}(14; 9) = 228614400$	
	$\text{boson_Z} := \text{Particule}(16; 9) = 261273600$	
	$\text{boson_Higgs} := \text{Particule}(22; 9) = 359251200$	
	$\text{boson_Higgs_2} := \text{Particule}(24; 9) = 391910400$	(existence pas encore confirmée)
	$\text{quark_t} := \text{Particule}(30; 9) = 489888000$	

Nous pouvons maintenant identifier les nucléons qui sont composés de quarks :

$\text{proton} := \text{quark_u} \cdot 2 + \text{quark_d} = 3386880$	$\text{neutron} := \text{quark_u} + \text{quark_d} \cdot 2 = 2540160$
$\frac{\text{proton}}{\text{électron}} = 2352$	$\frac{\text{neutron}}{\text{électron}} = 1764$
	(/1836)

En recherchant le nombre de kokkos réels dans les masses réelles de ces nucléons on calcule :

$$\frac{1,6726 \cdot 10^{-27}}{h} = 2524271,7154 \quad \text{pour le proton}$$

$$\frac{1,674 \cdot 10^{-27}}{h} = 2526384,5819 \quad \text{pour le neutron}$$

Le rapport de ces deux nucléons avec l'électron vont donner les nombres bruts :

$\frac{\text{proton}}{\text{électron}} = 2352$	mais dans le monde réel on trouve :	$\frac{1,6726 \cdot 10^{-27}}{9,1094 \cdot 10^{-31}} = 1836,1253$
$\frac{\text{neutron}}{\text{électron}} = 1764$	mais dans le monde réel on trouve :	$\frac{1,674 \cdot 10^{-27}}{9,1094 \cdot 10^{-31}} = 1837,6622$

Le tableau suivant donne les masses en kg. Ces masses sont bien sûr une première approche des masses réelles puisqu'il faut ensuite appliquer différents ajustement ayant pour origine des phénomènes physiques distincts : le nombre de point par tour (formule d'Archimède paramètre propre à chaque particule), la déformation de notre univers par rapport à l'univers parfait de référence, les paramètres applicables à toutes les particules, etc...

$$P \cdot k = \begin{matrix} 1,33 \cdot 10^{-33} & 7,95 \cdot 10^{-33} & 4,77 \cdot 10^{-32} & 3,18 \cdot 10^{-31} & 2,39 \cdot 10^{-30} & 2 \cdot 10^{-29} & 1,87 \cdot 10^{-28} \\ 2,65 \cdot 10^{-33} & 1,59 \cdot 10^{-32} & 9,54 \cdot 10^{-32} & 6,36 \cdot 10^{-31} & 4,77 \cdot 10^{-30} & 4,01 \cdot 10^{-29} & 3,74 \cdot 10^{-28} \\ 3,98 \cdot 10^{-33} & 2,39 \cdot 10^{-32} & 1,43 \cdot 10^{-31} & 9,54 \cdot 10^{-31} & 7,16 \cdot 10^{-30} & 6,01 \cdot 10^{-29} & 5,61 \cdot 10^{-28} \\ 5,3 \cdot 10^{-33} & 3,18 \cdot 10^{-32} & 1,91 \cdot 10^{-31} & 1,27 \cdot 10^{-30} & 9,54 \cdot 10^{-30} & 8,01 \cdot 10^{-29} & 7,48 \cdot 10^{-28} \\ 6,63 \cdot 10^{-33} & 3,98 \cdot 10^{-32} & 2,39 \cdot 10^{-31} & 1,59 \cdot 10^{-30} & 1,19 \cdot 10^{-29} & 1 \cdot 10^{-28} & 9,35 \cdot 10^{-28} \\ 7,95 \cdot 10^{-33} & 4,77 \cdot 10^{-32} & 2,86 \cdot 10^{-31} & 1,91 \cdot 10^{-30} & 1,43 \cdot 10^{-29} & 1,2 \cdot 10^{-28} & 1,12 \cdot 10^{-27} \\ 9,28 \cdot 10^{-33} & 5,57 \cdot 10^{-32} & 3,34 \cdot 10^{-31} & 2,23 \cdot 10^{-30} & 1,67 \cdot 10^{-29} & 1,4 \cdot 10^{-28} & 1,31 \cdot 10^{-27} \\ 1,06 \cdot 10^{-32} & 6,36 \cdot 10^{-32} & 3,82 \cdot 10^{-31} & 2,54 \cdot 10^{-30} & 1,91 \cdot 10^{-29} & 1,6 \cdot 10^{-28} & 1,5 \cdot 10^{-27} \dots \\ 1,19 \cdot 10^{-32} & 7,16 \cdot 10^{-32} & 4,29 \cdot 10^{-31} & 2,86 \cdot 10^{-30} & 2,15 \cdot 10^{-29} & 1,8 \cdot 10^{-28} & 1,68 \cdot 10^{-27} \\ 1,33 \cdot 10^{-32} & 7,95 \cdot 10^{-32} & 4,77 \cdot 10^{-31} & 3,18 \cdot 10^{-30} & 2,39 \cdot 10^{-29} & 2 \cdot 10^{-28} & 1,87 \cdot 10^{-27} \\ 1,46 \cdot 10^{-32} & 8,75 \cdot 10^{-32} & 5,25 \cdot 10^{-31} & 3,5 \cdot 10^{-30} & 2,62 \cdot 10^{-29} & 2,2 \cdot 10^{-28} & 2,06 \cdot 10^{-27} \\ 1,59 \cdot 10^{-32} & 9,54 \cdot 10^{-32} & 5,72 \cdot 10^{-31} & 3,82 \cdot 10^{-30} & 2,86 \cdot 10^{-29} & 2,4 \cdot 10^{-28} & 2,24 \cdot 10^{-27} \\ 1,72 \cdot 10^{-32} & 1,03 \cdot 10^{-31} & 6,2 \cdot 10^{-31} & 4,13 \cdot 10^{-30} & 3,1 \cdot 10^{-29} & 2,6 \cdot 10^{-28} & 2,43 \cdot 10^{-27} \\ 1,86 \cdot 10^{-32} & 1,11 \cdot 10^{-31} & 6,68 \cdot 10^{-31} & 4,45 \cdot 10^{-30} & 3,34 \cdot 10^{-29} & 2,81 \cdot 10^{-28} & 2,62 \cdot 10^{-27} \\ 1,99 \cdot 10^{-32} & 1,19 \cdot 10^{-31} & 7,16 \cdot 10^{-31} & 4,77 \cdot 10^{-30} & 3,58 \cdot 10^{-29} & 3,01 \cdot 10^{-28} & 2,81 \cdot 10^{-27} \\ & & & \vdots & & & \ddots \end{matrix}$$

Les positions des quarks sont très probables même s'il en manque certains car la distinction entre l'énergie de masse et l'énergie électrique n'est pas encore bien définie à l'heure actuelle.

Certaines particules sont en cours d'identification notamment le boson_u qui fait le lien lors de la création d'une paire électron-positon à partir de photons gamma, d'où probablement :

$$boson_u := Particule(24; 4) = 5760 \quad photon_gamma := Particule(12; 4) = 2880$$

$$\gamma \Rightarrow e^- + e^+ \\ 24 + 48 = 72$$

Le dessin ci-dessous donne le mécanisme d'assemblage et de désassemblage des particules par roue dentées sur anti-prismes à bases polygonales. Par exemple il est ainsi facile d'écrire la formule de calcul simplifiée d'un électron :

voir : https://woodgears.ca/gear_cutting/template_fr.html

Selon que les particules tournent dans un sens ou dans l'autre le signe du nombre quantique de spin est inversé.

III. Probabilité de matérialisation :

La probabilité d'apparition de ces particules est donc fonction de l'abondance du nombre lié. J'ai fait tourner mes programmes pendant une bonne année afin de réaliser un calcul donnant le nombre d'opérations pour chaque chiffre jusqu'à 110 millions et aussi avoisinant ceux des P les plus grands. Le fichier matiere.csv contient aussi les valeurs des probabilités pour les nombres faisant partie du tableau des opérations :

```
file := importData("C:\matiere.csv")
s := [1..441]

for z ∈ s
  if file_z 2 < 41
    P
    file_z 2 file_z 1 := file_z 3
    Probabilité file_z 2 file_z 1 := file_z 4
  else
    0
```

Ce qui permet aussi de calculer une probabilité de matérialisation telle que :

$$\text{Probabilité} = \frac{P-1}{P}$$

2	0	0,25	0,20833	0,13125	0,07444	0,05661	0,02397	0,01805
4	0,25	0,25	0,19444	0,10833	0,06708	0,05089	0,01997	0,0141
6	0,16667	0,22222	0,13889	0,11806	0,05602	0,04056	0,0208	0,01292
8	0,25	0,22917	0,15972	0,08542	0,05847	0,04371	0,01614	0,01081
10	0,1	0,16667	0,14167	0,07083	0,03361	0,03579	0,01608	0,01325
12	0,25	0,20833	0,12963	0,1	0,05222	0,03723	0,01768	0,01022
14	0,07143	0,11905	0,10119	0,07411	0,0456	0,02557	0,00892	0,00947
16	0,25	0,1875	0,13194	0,06589	0,04847	0,03631	0,01273	0,00814
18	0,16667	0,13889	0,08642	0,08819	0,03883	0,02674	0,01605	0,00866
20	0,15	0,16667	0,13472	0,06	0,03133	0,03307	0,01371	0,01054
22	0,04545	0,07576	0,06439	0,04716	0,02902	0,02558	0,01166	0,00983
24	0,25	0,19444	0,11111	0,0809	0,04657	0,0326	0,01456	0,00793
26	0,03846	0,0641	0,05449	0,0399	0,02455	0,02165	0,00986	0,00832
28	0,10714	0,11905	0,09623	0,06324	0,04321	0,02362	0,00758	0,00753
30	0,13333	0,13889	0,1	0,06708	0,02644	0,02655	0,01452	0,00977
32	0,1875	0,15104	0,10156	0,04948	0,03922	0,02928	0,00982	0,00604
34	0,02941	0,04902	0,04167	0,03051	0,01877	0,01655	0,00754	0,00636
36	0,22222	0,13889	0,08333	0,0765	0,03702	0,02501	0,01388	0,00694
38	0,02632	0,04386	0,03728	0,0273	0,0168	0,01481	0,00675	0,00569
40	0,15	0,15417	0,11806	0,04854	0,02794	0,02913	0,01131	0,00822

voir : <https://www.modeledesaisons.fr/articles.php?pg=art1>

Le tableau ci-dessous peut en être une première approche à condition de séparer les particules élémentaires des particules composés de plusieurs particules élémentaires :

```
zoom := 100
for i ∈  $\frac{m}{2}$ 
  Proba_3_i 1 := i
  Proba_3_i 2 := Probabilité_i 3 . zoom
  Proba_4_i 1 := i
  Proba_4_i 2 := Probabilité_i 4 . zoom
  Proba_6_i 1 := i
  Proba_6_i 2 := Probabilité_i 6 . zoom
  Proba_7_i 1 := i
  Proba_7_i 2 := Probabilité_i 7 . zoom
```


{ Proba_3
 { Proba_4
 { Proba_6
 { Proba_7

Ce graphique peut se rapprocher de la courbe de stabilité des particules dont l'hypothèse avait été faite par le physicien R.L. Vallée à partir de résonances dans l'énergie diffuse :

voir page 38 : <http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/TheorieSynergetique.pdf>

n = 3 et o = 12 vt ?

n = 4 et o = 60

$m =$	2	$Dents(m; 3; 12) =$	6	anti_νμ ?	$Dents(m; 4; 60) =$	8	e- photon γ e+ photon γ
	4		12			16	
	6		18			24	
	8		24			32	
	10		30			40	
	12		36	anti_νμ ?		48	
	14		42			56	
	16		48			64	
	18		54			72	
	20		60	νμ ?		80	
	22		66			88	
	24		72			96	
	26		78			104	
	28		84			112	
	30		90			120	
	32		96			128	
	34		102			136	
	36		108			144	
	38		114			152	
	40		120			160	
42	126		168				
44	132		176				
46	138		184				
48	144	vt	192				
50	150		200				

n = 5 et o = 350

n = 6 et o = 2520

$m =$	2	$Dents(m; 5; 360) =$	10	$Dents(m; 6; 2520) =$	12	μ- ? μ+ ?
	4		20		24	
	6		30		36	
	8		40		48	
	10		50		60	
	12		60		72	
	14		70		84	
	16		80		96	
	18		90		108	
	20		100		120	
	22		110		132	
	24		120		144	
	26		130		156	
	28		140		168	
	30		150		180	
	32		160		192	
	34		170		204	
	36		180		216	
	38		190		228	
	40		200		240	
42	210	252				
44	220	264				
46	230	276				
48	240	288				
50	250	300				

On remarque des points neutres sur des m clés à mi-chemin entre une particule et sont anti-particule: 12, 24, pour l'électron. Ceci est certainement du à la symétrie des charges.

		$n = 7$ et $o = 20160$		$n = 8$ et $o = 81440$																																																																																												
$m =$	$Dents(m; 7; 20160) =$	<table border="0"> <tr><td>14</td><td>anti_u</td></tr> <tr><td>28</td><td>d</td></tr> <tr><td>42</td><td></td></tr> <tr><td>56</td><td>anti_d</td></tr> <tr><td>70</td><td>u</td></tr> <tr><td>84</td><td></td></tr> <tr><td>98</td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td>s ?</td></tr> <tr><td>126</td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td></td></tr> <tr><td>154</td><td></td></tr> <tr><td>168</td><td></td></tr> <tr><td>182</td><td></td></tr> <tr><td>196</td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td>anti_c ?</td></tr> <tr><td>238</td><td></td></tr> <tr><td>252</td><td>tau+ ?</td></tr> <tr><td>266</td><td></td></tr> <tr><td>280</td><td>c ? oddéron ?</td></tr> <tr><td>294</td><td></td></tr> <tr><td>308</td><td></td></tr> <tr><td>⋮</td><td></td></tr> </table>	14	anti_u	28	d	42		56	anti_d	70	u	84		98		112	s ?	126		140		154		168		182		196		210		224	anti_c ?	238		252	tau+ ?	266		280	c ? oddéron ?	294		308		⋮		$Dents(m; 8; 81440) =$	<table border="0"> <tr><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td></td></tr> <tr><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td></td></tr> <tr><td>96</td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td></td></tr> <tr><td>128</td><td></td></tr> <tr><td>144</td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td></tr> <tr><td>176</td><td></td></tr> <tr><td>192</td><td></td></tr> <tr><td>208</td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td></tr> <tr><td>240</td><td></td></tr> <tr><td>256</td><td></td></tr> <tr><td>272</td><td></td></tr> <tr><td>288</td><td></td></tr> <tr><td>304</td><td></td></tr> <tr><td>320</td><td></td></tr> <tr><td>336</td><td></td></tr> <tr><td>352</td><td></td></tr> <tr><td>⋮</td><td></td></tr> </table>	16		32		48		64		80		96		112		128		144		160		176		192		208		224		240		256		272		288		304		320		336		352		⋮	
14	anti_u																																																																																															
28	d																																																																																															
42																																																																																																
56	anti_d																																																																																															
70	u																																																																																															
84																																																																																																
98																																																																																																
112	s ?																																																																																															
126																																																																																																
140																																																																																																
154																																																																																																
168																																																																																																
182																																																																																																
196																																																																																																
210																																																																																																
224	anti_c ?																																																																																															
238																																																																																																
252	tau+ ?																																																																																															
266																																																																																																
280	c ? oddéron ?																																																																																															
294																																																																																																
308																																																																																																
⋮																																																																																																
16																																																																																																
32																																																																																																
48																																																																																																
64																																																																																																
80																																																																																																
96																																																																																																
112																																																																																																
128																																																																																																
144																																																																																																
160																																																																																																
176																																																																																																
192																																																																																																
208																																																																																																
224																																																																																																
240																																																																																																
256																																																																																																
272																																																																																																
288																																																																																																
304																																																																																																
320																																																																																																
336																																																																																																
352																																																																																																
⋮																																																																																																
		$n = 9$ et $o = 1814400$		$n = 10$ et $o = 19958400$																																																																																												
$m =$	$Dents(m; 9; 1814400) =$	<table border="0"> <tr><td>18</td><td>anti_t ?</td></tr> <tr><td>36</td><td></td></tr> <tr><td>54</td><td></td></tr> <tr><td>72</td><td></td></tr> <tr><td>90</td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td>anti_b ?</td></tr> <tr><td>126</td><td>W+-</td></tr> <tr><td>144</td><td>Z°</td></tr> <tr><td>162</td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td></td></tr> <tr><td>198</td><td>H°</td></tr> <tr><td>216</td><td></td></tr> <tr><td>234</td><td></td></tr> <tr><td>252</td><td></td></tr> <tr><td>270</td><td>t</td></tr> <tr><td>288</td><td></td></tr> <tr><td>306</td><td></td></tr> <tr><td>324</td><td></td></tr> <tr><td>342</td><td></td></tr> <tr><td>360</td><td></td></tr> <tr><td>⋮</td><td></td></tr> </table>	18	anti_t ?	36		54		72		90		108	anti_b ?	126	W+-	144	Z°	162		180		198	H°	216		234		252		270	t	288		306		324		342		360		⋮		$Dents(m; 10; 19958400) =$	<table border="0"> <tr><td>20</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td></td></tr> <tr><td>220</td><td></td></tr> <tr><td>240</td><td></td></tr> <tr><td>260</td><td></td></tr> <tr><td>280</td><td></td></tr> <tr><td>300</td><td></td></tr> <tr><td>320</td><td></td></tr> <tr><td>340</td><td></td></tr> <tr><td>360</td><td></td></tr> <tr><td>380</td><td></td></tr> <tr><td>400</td><td></td></tr> <tr><td>⋮</td><td></td></tr> </table>	20		40		60		80		100		120		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380		400		⋮									
18	anti_t ?																																																																																															
36																																																																																																
54																																																																																																
72																																																																																																
90																																																																																																
108	anti_b ?																																																																																															
126	W+-																																																																																															
144	Z°																																																																																															
162																																																																																																
180																																																																																																
198	H°																																																																																															
216																																																																																																
234																																																																																																
252																																																																																																
270	t																																																																																															
288																																																																																																
306																																																																																																
324																																																																																																
342																																																																																																
360																																																																																																
⋮																																																																																																
20																																																																																																
40																																																																																																
60																																																																																																
80																																																																																																
100																																																																																																
120																																																																																																
140																																																																																																
160																																																																																																
180																																																																																																
200																																																																																																
220																																																																																																
240																																																																																																
260																																																																																																
280																																																																																																
300																																																																																																
320																																																																																																
340																																																																																																
360																																																																																																
380																																																																																																
400																																																																																																
⋮																																																																																																

En remarquant que les $n = 2$, $n = 5$ et $n = 8$ ne semblent pas remplis est-il possible d'en déduire que ces n sont éléments de la suite logique listant la somme des nombres premiers pris deux à deux ? En effet cette liste étant : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ... Alors il en découlerait que :

$$2 = 3-1 = 5-3 ; 5 = 2+3 ; 8 = 3+5 ; 12 = 5+7 ; 18 = 7+11 ; 24 = 11+13 \dots \quad \text{OEIS A001043}$$

Ou bien encore cette suite de 3 chiffres pourrait tout aussi bien évoquer la série triangulaire suivante :

$$a(n) := 3 \cdot n + 2 \quad a(0) = 2 \quad a(1) = 5 \quad a(2) = 8 \quad a(3) = 11 \quad a(4) = 14$$

voir : <https://www.mathway.com/popular-problems/Precalculus/412312> et OEIS A016789

Pour trancher entre ces 2 suites il faudrait que le LHC puisse détecter des masses énormes, ce qui est impossible à ce jour, à défaut d'avoir une bonne raison logique pour ce faire...

V. Cascade des désintégrations :

==> Les baryons (constitués de 3 quarks) :

Les nucléons :

Les protons :

$$p^+ = \begin{matrix} u & + & u & + & d \\ 70 & + & 70 & + & 28 \end{matrix} = 168$$

$$\text{anti_p} = \begin{matrix} \text{anti_u} & + & \text{anti_u} & + & \text{anti_d} \\ 14 & + & 14 & + & 28 \end{matrix} = 84$$

$$p^+ + \text{anti_p} = \begin{matrix} u & + & u & + & d & + & 84 \\ ? & 70 & + & 70 & + & 28 & = & 168 \end{matrix} \quad \text{mais} \quad p^+ + \text{anti_p} = 252 \Rightarrow \begin{matrix} t & + & \text{anti_t} \\ 270 & + & 18 \end{matrix} ?$$

Les neutrons :

$$n^0 = \begin{matrix} u & + & d & + & d \\ 70 & + & 28 & + & 28 \end{matrix} = 126$$

$$n^0 = 126 \Rightarrow \begin{matrix} w^- & + & ? \\ 126 & & \end{matrix}$$

$$n^0 = 126 \Rightarrow \begin{matrix} p^+ & - & e^- & - & \text{anti_ve} \\ u & + & d & + & u & - & e^- & - & \text{anti_ve} = 126 \\ \text{en 880 s} & 70 & + & 28 & + & 70 & - & 24 & - & 18 = 126 \end{matrix}$$

Quark t :

$$t = 270 \Rightarrow \begin{matrix} b & + & w^+ & + & ? \\ 448 & + & 126 & \Rightarrow & 574 - 270 = 104 \text{ ou } -104 ? \end{matrix}$$

$$\text{quark_b} := \text{Particule}(64; 7) = 9031680$$

$$\text{Dents}(64; 7; 20160) = 448$$

$$t^- = 270 \Rightarrow \begin{matrix} w^- & + & \text{vt} \\ 126 & + & 144 ? \end{matrix}$$

$$\text{anti_t} = 234 \Rightarrow \begin{matrix} w^- & + & \text{anti_b} \\ 126 & + & 108 ? \end{matrix}$$

Les hyperons :

Lambda :

$$\Lambda^0 = 210 \Rightarrow \begin{array}{cccc} u & + & d & + & s & + & \gamma \\ 70 & + & 28 & + & 112 & + & 0 \text{ ?} \\ p^+ & + & d & + & \text{anti}_v & & \\ 168 & + & 28 & + & 14 \text{ ?} & & \end{array}$$

$$\Lambda^0 = 210 \Rightarrow \begin{array}{cc} n^0 & + & \Pi^0 \\ 126 & + & 84 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Lambda^0 = 210 \Rightarrow \begin{array}{cc} p^+ & + & \Pi^- \\ 168 & + & 42 \end{array}$$

Sigma :

$$\Sigma^- = 168 \Rightarrow \begin{array}{cc} n^0 & + & \Pi^- \\ 126 & + & 42 \end{array}$$

$$\Sigma^0 = 210 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Lambda^0 & + & \gamma \\ 210 & + & 0 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Sigma^0 \Rightarrow \begin{array}{cccc} u & + & d & + & s \\ 70 & + & 28 & + & 112 = 210 \end{array}$$

$$\Sigma^+ = 252 \Rightarrow \begin{array}{cc} n^0 & + & \Pi^+ \\ 126 & + & 126 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Sigma^+ = 252 \Rightarrow \begin{array}{cc} p^+ & + & \Pi^0 \\ 168 & + & 84 \end{array}$$

$$\Sigma^+ b = 588 \Rightarrow \begin{array}{ccc} u & + & u & + & b \\ 70 & + & 70 & + & 448 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Sigma^+ b = 588 \Rightarrow \begin{array}{ccc} \Lambda^0 b & + & \Pi^+ \\ 546 & + & 126 = 672 \\ \implies & & 84 = \Pi^0 \end{array}$$

$$\Sigma^- b = 504 \Rightarrow \begin{array}{ccc} d & + & d & + & b \\ 28 & + & 28 & + & 448 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Sigma^- b = 504 \Rightarrow \begin{array}{ccc} \Lambda^0 b & + & \Pi^+ \\ 546 & - & 42 = 504 \\ \implies & & ? \end{array}$$

Ksi :

$$\Xi^0 = 294 \Rightarrow \begin{array}{ccc} u & + & s & + & s \\ 70 & + & 112 & + & 112 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Xi^0 = 294 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Lambda^0 & + & \Pi^- \\ 210 & + & 84 \end{array}$$

$$\Xi^- = 252 \Rightarrow \begin{array}{ccc} d & + & s & + & s \\ 28 & + & 112 & + & 112 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Xi^- = 252 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Lambda^0 & + & \Pi^- \\ 210 & + & 42 \end{array}$$

$$\Xi^- b = 630 \Rightarrow \begin{array}{ccc} d & + & s & + & b \\ 28 & + & 112 & + & 448 \end{array}$$

Omega :

$$\Omega^- = 336 \Rightarrow \begin{array}{ccc} s & + & s & + & s \\ 112 & + & 112 & + & 112 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Omega^- = 336 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Xi^0 & + & \Pi^- \\ 294 & + & 42 \end{array}$$

$$\Omega^- = 336 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Lambda^0 & + & K^- \\ 210 & + & 126 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Omega^- = 336 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Xi^0 & + & \Pi^- \\ 294 & + & 42 \end{array}$$

$$\Omega^- = 336 \Rightarrow \begin{array}{cc} \Xi^- & + & \Pi^0 \\ 252 & + & 84 \end{array}$$

$$\Omega^- b = 672 \Rightarrow \begin{array}{ccc} \Omega^- & + & \Psi \\ 336 & + & 336 \\ \Omega^- & + & c & + & \text{anti}_c \\ 336 & + & 280 & + & 56 \end{array}$$

$$\Omega^0 b = 630 \Rightarrow \begin{array}{ccc} \Xi^- & + & \Pi^+ & + & ? \\ 588 & + & 126 & - & 84 = d + \text{anti}_d = \Pi^0 \end{array}$$

$$\Omega^0 c = 504 \Rightarrow \begin{array}{ccc} s & + & s & + & c \\ 112 & + & 112 & + & 280 \end{array} \quad \text{ou} \quad \Omega^0 c = 504 \Rightarrow \begin{array}{ccc} \Omega^- & + & \Pi^+ & + & ? \\ 336 & + & 126 & & \\ \Omega^- & + & u & + & \text{anti}_d \\ 336 & + & 70 & + & 56 & + & ? \end{array}$$

==> Les mésons (constitués de 2 quarks) :

Les kaons :

$$\begin{aligned}
 K^+ &= u + \text{anti}_s \Rightarrow u + w^+ + \text{gluon} + \text{anti}_u \\
 294 &= 70 + 224 \Rightarrow 70 + 126 + 84 + 14 \\
 &\Rightarrow u + \text{anti}_d + u + \text{anti}_d + d + \text{anti}_u \\
 &\Rightarrow 70 + 56 + 70 + 56 + 28 + 14 \\
 &\text{soit : } 70 + 56 + 70 + 56 + 28 + 14 = 294
 \end{aligned}$$

$$K^- = 126 \Rightarrow \text{anti}_u + s$$

$$14 + 112$$

Les pions :

$$\begin{aligned}
 \Pi^+ &= 126 \Rightarrow u + \text{anti}_d \quad \text{ou} \quad \Pi^+ = 126 \Rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\
 70 + 56 & & 168 + -42 ?
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Pi^0 &= 84 \Rightarrow d + \text{anti}_d \quad \text{ou} \quad \Pi^0 = 84 \Rightarrow u + \text{anti}_u \\
 28 + 56 & & 70 + 14
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Pi^- &= 42 \Rightarrow \text{anti}_u + d \quad \text{ou} \quad \Pi^- = 42 \Rightarrow \mu^- + \text{anti}_{\nu_\mu} \\
 14 + 28 & & 120 ? + -78 ?
 \end{aligned}$$

$$\text{ou} \quad \Pi^- = 42 \Rightarrow e^- + \text{anti}_{\nu_e}$$

$$24 + 18$$

omega :

$$w^+ \Rightarrow u + d + s$$

$$70 + 28 + ? = 126 ?$$

$$w^- \Rightarrow e^- + \text{anti}_{\nu_e}$$

$$24 + 18 = 126 ?$$

psi :

$$\Psi \Rightarrow c + \text{anti}_c$$

$$280 + 56 ?$$

Les muons :

$$\mu^+ = 168 \Rightarrow e^+ + \nu_e + \text{anti}_{\nu_\mu}$$

$$72 + 96 = 54 ? + 42 ?$$

$$\begin{aligned}
 \mu^- = 120 \Rightarrow e^- + \text{anti}_{\nu_e} + \nu_\mu & \quad \mu^- = 120 \Rightarrow w^- + \nu_\mu \\
 24 + 96 = 18 + 78 ? & \quad 126 + -6 ?
 \end{aligned}$$

$$\mu^- = 120 \Rightarrow e^- + e^+ + e^- \Rightarrow e^- + \gamma + \gamma - \nu_e ?$$

$$24 + 72 + 24 \quad 6 ?$$

taon :

$$\begin{aligned}
 \text{tau}^+ \Rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \text{anti}_{\nu_\tau} & \quad \text{ou} \quad \text{tau}^+ \Rightarrow e^+ + \nu_e + \text{anti}_{\nu_\tau} \\
 168 + 78 + 6 ? = 252 ? & \quad 72 + ? + 6 ? = 252 ?
 \end{aligned}$$

D'autre part nous pouvons calculer facilement l'épaisseur d'un élément de particule élémentaire en distinguant le premier terme de la formule, soit :

$$E_{\text{paisseur}}(m; n) := m \cdot \sum_{i=1}^n i$$

Le résultat fournit donc le nombre de Kokkos constituant une rondelle de particule. Inévitablement l'autre partie de la formule doit être la longueur de la particule.

$$Particule := E_{\text{paisseur}} \cdot Longueur$$

VI. Longueur des particules :

Sans aller jusqu'à imaginer des solutions compliquées et presque impossibles, il est immédiatement possible de déterminer la taille des particules élémentaires par une division du nombre total de Kokkos divisé par le nombre d'une couche de dents. Soit :

$$\text{Longueur}(n) := \prod_{i=1}^n i$$

Ou plus simplement :

$$\text{Longueur}(n) := n !$$

Ainsi pour chaque n de la série on va trouver la série des factorielles 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! ... :

$1 = 1$	$\text{Longueur}(1) = 1$	
$1 \cdot 2 = 2$	$\text{Longueur}(2) = 2$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$	$\text{Longueur}(3) = 6$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$	$\text{Longueur}(4) = 24$	pour la série de l'électron
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$	$\text{Longueur}(5) = 120$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$	$\text{Longueur}(6) = 720$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040$	$\text{Longueur}(7) = 5040$	pour les principaux quarks
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 40320$	$\text{Longueur}(8) = 40320$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 362880$	$\text{Longueur}(9) = 362880$	
$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 3628800$	$\text{Longueur}(10) = 3628800$	

Le résultat de la valeur précédente est multipliée par l'indice d'où la suite : 1 par 2, 2, par 3, 6, par 4, 24, par 5, 120, par 6, 720, par 7, 5040, par 8, 40320, par 9, 362880, par 10, 3628800... Ce qui donne le nombre de couches n fois plus fines afin de convenir à la durée et la longueur de l'instant limite, conséquence de l'effet casimir.

Mais il est aussi possible de la rapporter à la série de calcul du nombre dents par :

$\text{Dents}(1; 1; 1) = 1$	
$\text{Dents}(1; 2; 3) = 2$	
$\text{Dents}(2; 3; 12) = 6$	
$\text{Dents}(6; 4; 60) = 24$	pour la série de l'électron
$\text{Dents}(24; 5; 360) = 120$	
$\text{Dents}(120; 6; 2520) = 720$	
$\text{Dents}(720; 7; 20160) = 5040$	
$\text{Dents}(5040; 8; 181440) = 40320$	pour les principaux quarks
$\text{Dents}(40320; 9; 1814400) = 362880$	
$\text{Dents}(362880; 10; 19958400) = 3628800$	

On observe alors que l'électron est aussi long qu'il a de dents ce qui indique qu'il peut rouler sur lui-même ce qui est certainement un gage de stabilité.

Ainsi pour chaque n de la série on va trouver la série complémentaire OEIS A010796 :

$$a(n) := n! \cdot \frac{(n+1)!}{2} \quad \text{soit} \quad n! * A001710 = A010796$$

$1 \cdot 1 = 1$	$a(1) = 1$
$2 \cdot 3 = 6$	$a(2) = 6$
$6 \cdot 12 = 72$	$a(3) = 72$
$24 \cdot 60 = 1440$	$a(4) = 1440$
$120 \cdot 360 = 43200$	$a(5) = 43200$
$720 \cdot 2520 = 1814400$	$a(6) = 1814400$
$5040 \cdot 20160 = 101606400$	$a(7) = 101606400$
$40320 \cdot 181440 = 7315660800$	$a(8) = 7315660800$
$362880 \cdot 1814400 = 658409472000$	$a(9) = 658409472000$
$3628800 \cdot 19958400 = 72425041920000$	$a(10) = 72425041920000$

Ainsi pour chaque n de cette nouvelle série, la OEIS A010796, il est probable de trouver des valeurs mathématiques stables . Ainsi de suite il doit être possible de déduire au fur-et-à-mesure de nouvelles séries et de les mettre en correspondance avec des particules réelles déjà connues ceci afin de faire apparaître des propriétés spécifiques à chaque nombre.

La notion de spin des particules est facile à intégrer car il s'agit simplement du sens dans lequel les cylindres tournent. Par contre celles de charme de couleur de beauté d'étrangeté de gluons doivent nécessairement correspondre à des paramètres plus liés à chaque particule.

Certaines particules sont rencontrées plusieurs fois dans le tableau ce qui semble indiquer qu'elles puissent se présenter sous plusieurs structures à moins que ce ne soient des particules distinctes. Tout dépend de la définition que l'on souhaite donner à une particule élémentaire et aussi des réactions dans lesquelles elles interviennent.

Au contraire d'autres semblent ne pas correspondre avec l'identification des particules exposée aujourd'hui par la communauté scientifique et restent donc certainement "à découvrir" ! Ce qui fait des relation purement mathématiques un outil de recherche puissant.

Il est aussi probable que certaines autres aient un nombre caractéristique négatif, ce qui pourrait présenter un lien vers un monde parallèle inverse constitué de masses négatives. Cela pourrait probablement s'observer par l'intermédiaire des neutrinos et de leurs anti-particules.

Conclusion

Le travail présenté dans ce document est le résultat d'une longue réflexion basée sur une analyse graphique car j'ai toujours cherché à comprendre les choses concrètement. Cela certainement parce que je ne suis qu'un amateur. Ainsi il est grandement possible d'améliorer ces résultats en approfondissant ce qui est accessible au monde professionnel de la recherche aujourd'hui.

Toutefois mon isolement du monde scientifique officiel m'aura permis d'avoir une vue originale me permettant d'assumer peut-être plus simplement les erreurs actuelles. Notamment le Big-Bang, la Relativité, la notions de charge élémentaire doivent être grandement redéfinies, mais pas seulement.

Pour rappel les sujets ci-dessous qu'il m'a fallu admettre afin d'établir cette recherche :

- la Relativité est à revoir d'un point de vue théorique pour plusieurs raisons
- le Big-Bang n'existe pas en tant que tel car c'est seulement le temps qui passe
- la notion de charge est à revoir de plusieurs points de vue
- la matérialisation est numérique à la base ce qui rend l'univers calculateur

Beaucoup de nombres caractéristiques de particules n'ont pas pu être trouvés dans cette étude et il doit être possible aux spécialistes de remplir toutes les cases manquantes. Les experts ont, maintenant que le chemin par les marécages est trouvé, il me semble fort à faire pour construire finalement leur grand pont !

D'autre part la mise en évidence de mondes parallèles est rendu nécessaire. En effet il existe sans doute des liens étroits entre des univers juxtaposés basés sur des formulations mathématiques restantes à préciser car de nature quantiques. En conséquence de quoi il doit alors, tout aussi logiquement, exister des formulations mathématiques à l'intérieur de notre propre monde réel, certainement plus complexes, et qui restent à découvrir.

L'ensemble exposé ci-dessus n'a été possible que si l'on pose un nouveau modèle de fonctionnement de la physique. De fait en retour c'est aussi un élément de preuve impliquant que le modèle des Aions a réussi à s'approcher de l'ultime vérité.

Le schéma suivant résume le monde parfait versus le monde réel dont il est probable qu'il prenne la forme d'un oeuf :

La théorie de l'oeuf cosmique : <http://www.writingbox.net/oeufcosmique/menu.htm>

Le passage d'une forme sphérique à une forme ovoïde ne peut se faire que si l'on considère que l'Univers dans son entier est animé d'une vitesse cosmique qui le place en mouvement dans un repère fixe :

*"Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre."
Archimède (287 à 212 avant JC)*

Enfin, la formule bêta citée au début du document est un contre-exemple d'une valeur numérique dans le monde réel qui se transforme en non mathématique dans le monde parfait :

$$\beta := 27^2 \cdot \sqrt[3]{16} = 1836,9649 \quad \frac{\text{proton}}{\text{électron}} = 2352 \quad \frac{\text{neutron}}{\text{électron}} = 1764$$

Ces résultats sur le volume et la charge ne sont donc certainement pas mathématiques dans le monde parfait, mais tendent à être mathématiques dans le monde réel.